

REGULAMENTO DO FORNO COMUNITÁRIO DA ADROANA

CONTEXTUALIZAÇÃO

O projeto FoodCLIC, financiado pelo programa Horizonte Europa, encontra-se a decorrer entre 2022 e 2027. O projeto pretende apoiar o desenvolvimento de políticas alimentares em contexto urbano, contribuindo para a criação de ambientes alimentares urbanos resilientes e com reduzidas emissões de carbono, que permitam o acesso justo a alimentos saudáveis, produzidos localmente e de forma sustentável.

A implementação do Forno Comunitário da Adroana foi vista como prioritária para o fortalecimento do sistema alimentar da comunidade local. Neste espaço de partilha e convívio serão implementadas sessões de literacia alimentar e ações de formação/capacitação, que irão contribuir para que a comunidade faça escolhas mais conscientes a nível da saúde e da sustentabilidade.

Além de servir como espaço para os eventos programados, o Forno Comunitário estará disponível para uso autónomo, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento dos vínculos sociais. O objetivo é incentivar a cooperação, contribuindo para o desenvolvimento da identidade comunitária e para a transmissão intergeracional de conhecimentos e práticas tradicionais relacionadas com a alimentação.

COCRIAÇÃO DAS REGRAS

Todos os moradores do Bairro da Adroana são convidados a comentar/deixar sugestões relativas a este regulamento. As sugestões poderão ser deixadas junto dos responsáveis pela Ludoteca da Adroana, ou enviadas para o seguinte email: ludotecadaadroana@fundacaochampagnat.org

1. Política de Utilização

- O Forno Comunitário da Adroana será utilizado para a **dinamização de iniciativas** de literacia alimentar e ação climática, no âmbito **do projeto FoodCLIC**.
- Este espaço também poderá ser **utilizado autonomamente**, após reserva prévia, sendo que o responsável pela reserva terá de ser **maior de idade**.
- O responsável pela reserva tem de assinar a **declaração de conhecimento do regulamento do espaço**.
- O espaço **poderá ser reservado** e utilizado **gratuitamente por todos os residentes do Concelho de Cascais**, sendo dada **prioridade aos residentes do Bairro da Adroana**.

2. Regras de Utilização

- As **reservas** do espaço podem ser efetuadas diretamente na **Ludoteca da Adroana**, responsável pela gestão das marcações do espaço, ou através do seguinte email: ludotecadaadroana@fundacaochampagnat.org

- O **agendamento é efetuado por ordem chegada**, sendo dada prioridade aos residentes do Bairro da Adroana.
- Tem-se como objetivo **promover a rotatividade** na utilização do espaço, **porém**, desde que não haja outras pessoas em espera, **a mesma pessoa pode solicitar a reserva para mais do que um dia (em datas seguidas ou não)**.
- Para garantir o bom funcionamento do espaço e o bem-estar dos vizinhos, o Forno Comunitário **tem horário de funcionamento entre as 9h00 e as 22h00**.
- O Forno Comunitário **pode ser reservado durante todos os dias do ano**, salvo seja dada indicação em contrário.
- A **gestão dos utensílios do forno é feita pela Ludoteca da Adroana**. Os utensílios são entregues ao responsável pela reserva no início e devem ser devolvidos pela mesma pessoa no final da reserva.
- **Outros materiais necessários** para a utilização do espaço, como carvão ou lenha, **são da responsabilidade de quem efetuou a reserva**.
- **Todos os equipamentos do espaço podem ser utilizados, garantindo que se mantém o seu bom estado**.
- **O espaço pode ser decorado, contudo, no final, todas as decorações devem ser removidas**.
- **É obrigatório recolher todo o lixo** no final, garantido a sua correta separação.
- **O espaço tem de ser deixado tal e qual como encontrado**.

3. Manutenção

- A Ludoteca da Adroana garante que o local se encontra limpo e em boas condições aquando da entrega do espaço.
- Caso o responsável pela reserva note alguma necessidade de manutenção, deverá indicá-la à Ludoteca da Adroana.
- O ponto de contacto para este tipo de situações é: ludotecadaadroana@fundacaochampagnat.org

4. Responsabilidade

Caso algum dos pontos deste regulamento não seja cumprido, a pessoa responsável pela reserva fica impedida de reservar o espaço novamente.

Declaro que li e aceito cumprir este regulamento,

(o responsável pela reserva)

Data
